

**Heydər Əliyevin anadan olmasının
100 illiyinə və AMEA-nın Şəki Regional
Elmi Mərkəzinin 50 illiyinə həsr edilmiş
“Regionlarda elmin inkişaf strategiyası
Heydər Əliyev zəkasının işığında”
mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın
MATERİALLARI**

The materials of the International Scientific conference on the topic “Development strategy of science under the light of Haydar Aliyev’s intelligence in regions” dedicated to the 100th anniversary of Haydar Aliyev’s birth and 50th anniversary of ANAS, Sheki Regional Scientific Center

04-05 dekabr 2023 – cü il

ŞƏKİ-2024

100 il

Heydər
Əliyev

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
ŞƏKİ REGIONAL ELMİ MƏRKƏZİ – 50 il**

**04-05 dekabr 2023 – cü il tarixlərində Heydər Əliyevin
anadan olmasının 100 illiyinə və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin
yaranmasının 50 illiyinə həsr edilmiş “Regionlarda elmin
inkişaf strategiyası Heydər Əliyev zəkasının
işığında” mövzusunda Beynəlxalq elmi
konfransın materialları**

ŞƏKİ-2024

AMİN BABAYEV

Şəki Zaqatala iqtisadi rayonunda ekoloji (orqanik) kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri..... 488

ÇİNGİZ GÜLALIYEV

Ekoloji baxımdan aqrolandşaftın dayanıqlığının elektrik üsulu ilə qiymətləndirilməsi..... 493

РУСТАМОВА С.И., ЮСИФОВА К.Ю.,

АЛИ-ЗАДЕ Р.А, БЕКИРОВ Г.

Современные технологии управляемых процессов шелко водства..... 496

HÜSEYN MUSTAFABƏYLİ,

MURAD QƏHRƏMANOV

Landşaftların inkişaf qanunauyğunluqlarına dair” (Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinə aid landşaftların təmsalında)..... 511

A.N.ƏSGƏROVA, V.İ.MƏHƏRRƏMOVA,

F.C.POLADOV

Müxtəlifploidli sınaqdan keçirilən tut sortlarının yarpaq məhsuldarlığının və yarpaqlarının morfoloji parametrlərinin öyrənilməsi..... 527

САЛИМДЖАНОВ С, УМАРОВ Ш.Р,

НАЗАРОВ Н.

Исследовательский центр шелководство ООО «Пиллаи Точик» Исследование прохождения нити шелка-сырца на кономотальном автомате». (Таджикистан)..... 529

Д.А.ИСМАТУЛЛАЕВА, М.БОЛТАЕВ

Применение Рименеие Различных Азличных Фармацевтических Средств на Стадии Личинки Тутового Шелкопряда с Целью Профилактики Нозематоза..... 536

ÜLVİYYƏ MƏMMƏDOVA

Tourism and recreation potential of Pirgulu

**MUSTAFABƏYLİ
HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU**

*Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

huseyn.mustafabeyli@mail.ru

+994 55 873 22 71

QƏHRƏMANOV

MURAD AKİF OĞLU

*“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
Şəki, Azərbaycan.*

<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

m.xanov4@gmail.com

+994 50 655 69 39

**LANDŞAFTLARIN İNKİŞAFI
QANUNAUYĞUNLUQLARINA DAİR (QARABAĞ
VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR BÖLGƏLƏRİNƏ AİD
LANDŞAFTLARIN TİMSALINDA)**

Xülasə. Təbiətin mühafizəsi və ondan səmərəli istifadə yollarının araşdırılmasına dair elm sahələrinin meydana gəlməsi ilə əlaqədar landşaftın dayanıqlılığı, dinamikası və inkişafı (təkamülü) məsələlərinə diqqət xeyli artmışdır. Bu məsələlərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində də öyrənilməsi və mövcud problemlərin həlli prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Landşaftın dinamikası anlayışının dərk olunması, landşaftın dəyişməsində müşahidə edilən hadisələri səciyyələndirir. Landşaftın dinamikası bu qəbildən olan – “dəyişilmə”, “dinamika” və “təkamül” anlayışları içərisində təxminən orta mövqə tutur, həm dəyişilmə və həm də təkamül anlayışlarını müəyyən qədər əhatə edir.

Açar sözlər: *Landşaftın dayanıqlığı, landşaftın dinamikası, landşaftın inkişafı, transformativ landşaft, stabilləşdirici dinamika.*

**О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛАНДШАФТОВ
КАРАБАХА И ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА).**

**МУСТАФАБЕЙЛИ
ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,**

Доктор философии в области
геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА,
Шеки, Азербайджан.

**КАХРАМАНОВ
МУРАД АКИФ ОГЛЫ,**

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА,
Шеки, Азербайджан.

Резюме. В связи с появлением научных направлений по охране природы и исследованию ее эффективного использования значительно возросло внимание к вопросам устойчивости, динамики и развития (эволюции) ландшафта. Изучение этих вопросов в регионах Карабаха и Восточного Зангезура и решение существующих проблем имеет большое значение. Понимание концепции динамики ландшафта характеризует явления, наблюдаемые при изменении ландшафта. Динамика ландшафта занимает примерно среднее положение среди таких понятий – «изменение», «динамика» и «эволюция» и включает в себя в определенной степени, как понятия изменения, так и эволюции.

Ключевые слова: *устойчивость ландшафта, динамика ландшафта, развитие ландшафта, трансформирующий ландшафт, стабилизирующая динамика.*

**ABOUT THE REGULARITIES OF LANDSCAPE
DEVELOPMENT (BASED ON THE EXAMPLE OF
THE LANDSCAPES OF KARABAKH AND
EASTERN ZANGEZUR).**

MUSTAFABEYLİ

HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,

Head of the "Landscape" department,

Sheki Regional Scientific Center of ANAS,

Sheki, Azerbaijan.

GAHRAMANOV

MURAD AKIF OGLU

Scientific worker of the

"Landscape" department, Sheki Regional

Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

Abstract. In connection with the emergence of scientific trends in nature conservation and the study of its effective use, attention to issues of sustainability, dynamics and development (evolution) of the landscape has increased significantly. Studying these issues in the regions of Karabakh and Eastern Zangezur and solving existing problems is of great importance. Understanding the concept of landscape dynamics characterizes the phenomena observed as the landscape changes. Landscape dynamics occupies approximately a middle position among such concepts as "change", "dynamics" and "evolution" and includes, to a certain extent, both the concepts of change and evolution.

Key words: *landscape sustainability,
landscape dynamics, landscape
development, transforming
landscape, stabilizing dynamics.*

Giriş: Landşaftlarda dinamikli dəyişikliklər, suksessiya- ların dövriliklər üzrə inkişaf etmək və ilkin vəziyyətinə qayıtmağa can atmaq qabiliyyəti ilə ifadə olunur. Təkamül isə tədrici inkişaf, müəyyən istiqamətə

doğru yönəlmə və ilkin vəziyyətinə qayıda bilməməklə səciyyələnir. Əlbəttə landşaftlar daxilində baş verən dəyişikliklərin belə bölgüsü şərti xarakter daşıyır. Təbiətdə baş verən dəyişikliklərin hamısı ilkin vəziyyətə qayıtmağa can atandır. Lakin, hər bir ritmik dəyişkənlikdən sonra əvvəlki vəziyyətə qayadarkən, az və ya çox dərəcədə təhriflər müşahidə edilir. Bu təhriflər zaman ərzində toplanaraq bir müddətdən sonra landşaftın strukturuna təsir göstərir. Landşaft komplekslərində dəyişmə prosesi ayrı-ayrı ritmlər üzrə gedir və hər bir ritmdən sonra müəyyən qədər inkişaf etmiş olur.

Təbiətin ritmik proseslərində hadisələrin və dəyişmələrin zaman etibarilə ya dövrü, ya da tsiklik təkrarlanması müşahidə edilir. Hər bir təkrarlanma zamanı hər hansı dəyişkənliyin bir istiqaməti inkişaf edir.

Dövrü ritmiklik dedikdə, eyni vaxtda baş verən ritmlər, məs., yerin öz oxu ətrafında fırlanması və onun günəş ətrafında hərəkət müddətini başa düşürük.

Təbiətdə baş verən sikllər isə neçə illərdən bir təsadüf edilən artma və yaxud azalma dəyişikləri deməkdir. Məs., Günəş ləkələrinin artmasının orta təkrarlanması hər 11 ildə bir dəfə baş verir.

Əsas hissə: Hər hansı landşaft kompleksi digərindən relyef, torpaq və bitki örtüyünün xarakterinə görə fərqlənir [1]. Lakin, bəzən bu göstəricilər oxşar olsalar da landşaftları fərqləndirən amil olaraq coğrafi mövqedən asılı olan ritmik xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Landşaftlarda coğrafi mövqedən asılı olaraq ritimliyin xarakterində həmişə fərqlilik mövcud olur. Məsələn, yayda gündüzlərin 60° şm. enlik ərazisində 40° şm enliyindəkinə nisbətən daha uzun olması o ərazilərdə daha isti hava şəraiti yaradır. Qış mövsümündə isə onun əksinə proses gedir və şimal ərazilər daha çox soyuyur. Ona görə də dövrü ritmik landşaftın struktur əlamətlərindən biri kimi qəbul edilir. Ritmik min illər boyu yaranmış landşaftın biogen komponentləri üçün xüsusi əhəmiyyətə malik

olmuşdur və müasir dövrdə orqanizmlərin normal fəaliyyətlərini təmin edir.

Landşaftlarda baş verən dinamik hadisələrdə fəslə və ya illik sikllərin təsir etməsi əsas amillərdən biridir. Bu sikllər Yerin Günəşə görə vəziyyəti, onun forması, yer oxunun mailliyi, Günəş şüalarının yer səthinə düşmə bucağı ilə sıx bağlıdır. Coğrafi təbəqədə baş verən bütün geoloji proseslər isə öz növbəsində Günəş enerjisinin Yer səthində ilin fəsilələri üzrə qeyri bərabər paylanması ilə əlaqədardır.

Yer səthinə daxil olan günəş enerjisinin miqdarından asılı olaraq yaranan proseslər və onun dəyişmə istiqamətləri landşaftın fəslə strukturunu, fəaliyyətini və onun morfoloji hissələrini təyin edir. Landşaftın xarici görünüşünün dəyişməsi bütün coğrafi zonalara məxsus olsa da, bu zonalardan birində bu əlamət aydın, digərində zəif müşahidə edilə bilər. İsti ölkələrdə landşaft dinamikasında, əsasən atmosferin rütubətlənmə rejimi bir amil kimi üstünlük təşkil edərsə, qütb vilayətlərində işıq rejimi böyük rol oynayır. Landşaftların xarici görünüşünün dəyişildiyi və yaxud əvəz olduğu rayonlar mülayim qurşaqda və ekvator meşələrində aydın müşahidə olunur.

Beləliklə, landşaft strukturun köklü yenidən qurulmasına səbəb olmayan xarakterli geri çevrilən dəyişikliklər onun dinamikası adlanır. Burada bir invariant daxilində dəyişən vəziyyətlərin hərəkəti baş verir [2]. İnvariant göstəricilər - geosistemlərin transformasiyası zamanı dəyişməz qalan xassələrin toplusudur [3]. Dinamik dəyişikliklərə misal olaraq fasiyaların ardıcıl silsiləsi, ardıcıl suksessiya dəyişiklikləri və landşaftların vəziyyətindəki dəyişikliklər göstərilə bilər.

Xarici mühitin parametrlərindəki dəyişikliklər bəzi hallarda geri dönməyə ola bilər. Bu hal müəyyən kritik qiymətdən keçməmiş və onun özünütənzimləmə mexanizmi pozulmayan hallar üçün qəbul ediləndir. Bu hallardan kənarında landşaftlarda tarazlıq qaçılmaz olaraq pozulur.

Özünü tənzimləmə -öz fəaliyyətini davam etdirmək prosesində landsaftların müəyyən səviyyədə tipik vəziyyəti, rejimləri və komponentlər arasında əlaqələri saxlamasıdır [3]. Özünü tənzimləmə mexanizmi daxili əlaqələrin intensivliyinin qorunması və yenilərinin formalaşması ilə baş verir. Beləliklə, dinamik dəyişikliklər landsaftların ilkin vəziyyətinə qayıtmaq üçün müəyyən qabiliyyətini göstərir.

Landsaft dinamikasında iki cəhət fərqləndirir – transformativ (*dəyişməsi görünən*) və stabilləşdirici. Transformativ landsaft dinamikası – geosistemin strukturunun progressiv və ya reqressiv dəyişməsinə səbəb olan proseslərdir. Hər hansı bir ərazidə onun aqroiqlim şəraitinə uyğun edifikator bitki növünün əkilməsi landsaftın progressiv dinamikasını təmin edirsə, əksinə uyğun gəlməyən bitkilərin əkilməsi reqressiv dinamikaya səbəb olur. Bu fakt vaxtı ilə Ukrayna qaratorpaq zonasında taxıl zəmilərinin yerində qarğıdalı əkinləri salınarkən baş vermişdi.

Stabilləşdirici dinamika landsaftların özünü tənzimləməsi və homeostazının (yəni açıq sistemlərdə daxili vəziyyətin dəyişməz saxlanması) əsaslandığı proseslərdir. Özünü tənzimləmə dedikdə, geosistemin sabit vəziyyətə gətirilməsi, bütün landsaftın nisbi tarazlığının təmin edilməsi başa düşülür. Nə qədər ki, dəyişikliklər mövcud olandan kənara çıxmamışdır – bu invariantdır və tədricən stabilləşir [4]. Digər şərtlərdə dinamik dəyişikliklər ola bilər və sistem dönən dinamikaya keçə bilər.

Landsaftdakı dəyişikliklərin geri dönən və dönməz əlavələrə bölünməsi əslində şərti səciyyə daşıyır. Ona görə ki, təbiətdə tamamilə geri dönən dəyişikliklər heç vaxt baş vermir. Landsaft dinamikasında baş verən hər bir dövrədən sonra bir qayıdış zamanı əvvəlki vəziyyət daha çox və ya az fərqlərlə baş verir. Səpmələrin zaman ərzində toplanması onun strukturundakı və ya təkamülündə dəyişmələrə aparır.

Buna görə də landşaftlarda dinamik dəyişikliklər ritmik və mütərəqqi xarakter daşıyır.

Landşaftın dinamikası əsasən xarici amillərlə müəyyən edilir və ritmik xarakter daşıyır. Gündəlik və mövsümi ritmlər planetar və astronomik səbəblərlə əlaqələndirilir. Daha uzun müddətli müxtəlif ritmlər, məsələn əsrlik və əsrlərdaxili ritmlər heliogeofizik mənşəlidir, yəni günəş fəaliyyətinin təzahürləri ilə əlaqəlidir. Bu ritmlər yerin maqnit sahəsində və atmosfer sirkulyasiyasında pozuntulara səbəb olur və nəticədə temperatur və rütubətin dəyişməsi baş verir. Uzunmüddətli ritmlərin ən məşhurları 11 illik, eləcə də bu tip 22 – 23 illik ritmlərdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində landşaftlarında da bu ritmlərə diqqət göstərməli səhrələşmə probleminin həllində nəzərə alınmalıdır.

Landşaftlarda müxtəlif ritmlər bir-birinə müdaxilə etməklə ya da üst-üstə düşməklə eyni zamanda meydana çıxdıqda dinamik dəyişmələr daha təsirli olur. Məsələn, zəlzələlər və daşqınların və yaxud meşə yanğınlarının baş verməsi ritmlərin cəmlənməsi ilə landşaftlarda daha ciddi dəyişmələrə səbəb olur. Fəlakətli xarici təsirlərdən – vulkan püskürmələri, zəlzələlər, qasırğalar, daşqınlar, meşə yanğınları, gəmiricilərin basqınları və s.-dən sonra landşaftların vəziyyətindəki ardıcıl bərpaedici dəyişikliklər dinamik dəyişikliklərin xüsusi növünü təmsil edir. Yerli səviyyədə landşaftlar üçün belə təsirlər çox vaxt kritik olur, yəni dönməz dəyişikliklərə gətirib çıxarır.

Landşaftlarda az və ya çox qısamüddətli baş verən daimi pozuntular, seriyalı fasiyaların və yaxud məzlərin müxtəlif dəyişkən vəziyyətlərinin meydana gəlməsinə səbəb olur [5]. Serial fasiyaları adətən qısamüddətli olur və süxur strukturunun formalaşmasının bu və ya digər mərhələsini təmsil edir. Nəhayət, bir sıra ardıcıl yerdəyişmələrdən keçdikdən sonra onlar bərabər son vəziyyətə çatır və sabit dinamik tarazlıq halı alırlar.

Beləliklə, landşaft dinamikası heç də hər bir dəyişilmə prosesi deyildir. Landşaftın strukturunu dəyişmədən vəziyyətindəki xassələrinin dəyişmələri ilə səciyyələnən proseslər, yalnız suksessiyaların əvəzlənməsi ilə müşayiət olunurlar. Landşaft strukturunda baş verən dəyişmələr isə relyef, iqlim, hidroloji şərait və yaxud da bitki örtüyünün antropogen fəaliyyət nəticəsində dəyişilmələri ilə əlaqədardır.

Landşaftların dayanıqlılığı. Davamlılıq, stabillik və yaxud dayanıqlılıq təbiətin hər hansı bir təbii və iqtisadi sistemlərində ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Davamlılıq landşaftın nisbətən sakitlik dövrüdür, lakin və zaman etibarilə dəyişmənin müşahidə olunması ilə səciyyələnən mərhələdir. İstənilən təbii landşaft morfoloji vahidinin mövcud olma ehtimalı, onun inkişafı, səmərəliliyi və yayıldığı ərazidə imkan verilən iqtisadi fəaliyyətinin aktualıq dərəcəsi həmin landşaftın dayanıqlılığı ilə müəyyənləşir.

Xarici təsirlərin (təbii və antropogen) təzyiqi altında strukturun və fəaliyyət xarakterinin saxlanma xüsusiyyəti, yəni dönmə proseslərin üstünlük təşkil etdiyi mərhələdir. Dayanıqlıq landşafta öz-özünü tənzimləyən sistem kimi baxmağa imkan verir ki, bu da landşaftlar üçün tipik olan vəziyyəti, rejimi və komponentlər arasındakı əlaqəni saxlamağa imkan verir. Ümumiyyətlə, dayanıqlılıq bir sistemin özünü saxlamaq qabiliyyəti olub, təbii və süni təsirlərə məruz qaldıqdan sonra landşaftın öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtma qabiliyyətini bildirir.

Landşaftın özünü tənzimləməsinin daxili mexanizmləri həmişə xarici dağıdıcı təsirlərə müqavimət göstərir, nəticədə xarici təsirlərin təsiri zəifləyir və yaxud sönür. Landşaftların özünü tənzimləməsində ən mühüm sabitləşdirici amil *biotalar* hesab edilir. Biota mobil sistem kimi asanlıqla mühitdəki müxtəliflik şəraitinə uyğunlaşır və tez bir zamanda bərpa olunur. Burada kimyəvi elementlərin

intensiv biogeokimyəvi dövriyələri icra olunur və landşaftın əsas sabitlik şərtlərindən sayılan bioloji məhsuldarlıq yüksəlir.

Beləliklə biotalarda maddənin bioloji dövriyyəsi nə qədər tutumlu və intensiv olarsa, torpaq və bitkilərdən ibarət olan səth örtüyü bir o qədər qalın və sıx olduğundan geosistemin, burada landşaftın daha yüksək dayanıqlığı təmin edilir.

Məsələn, enliyarpaqlı meşələr iynəyarpaqlılara nisbətən antropogen təsirlərə daha çox davamlıdır. Çəmən-bozqır landşaftların ot növləri meşələrdə bitən ot bitkilərindən daha davamlıdır. Yol kənarındakı ot bitkilərin ekoloji təsirlərə davamlılığı daha yüksəkdir. Dərin və sıx kök sistemi olan bitki növləri səthi və yumşaq kök sistemi olanlardan daha sabit növlərdir. Endemik və relik bitki növləri digər növlərə nisbətən daha davamlı olduqlarına görə landşaft strukturlarının bərpa işlərində onlardan daha geniş istifadə olunması mədsədəuyğundur.

Landşaftların ən sabit komponenti möhkəm təməl – ana süxurlar hesab edilir. İlkin geoloji təməlin antropogen təsirlərdən pozulması halında, onu bərpa etmək ya mümkün olmur, ya da çox çətinliklə başa gəlir.

Landşaftların davamlılıq qabiliyyətini qiymətləndirərkən aşağıdakı amillərə diqqət göstərilməlidir.

1. Ərazinin qravitasiya və ya denudasiya potensialı (nisbi hündürlük və parçalanmaların rolu) –nə qədər böyükdürsə, o landşaftların denudasiya, eroziya və mexaniki gərginliyə davamiyyəti bir o qədər zəif olur.
2. Yamacların meyilliyi – nə qədər çox olarsa, landşaftlarda sabitlik bir o qədər aşağı olur. Yalnız, 1°-dən az yamaclarda landşaftların rütubətlənərək bataqlaşması və toplanan çirkləndiricilərdən zəif təmizləməsi səbəbindən dayanıqlıq aşağı enə bilər.
3. Yamacların uzunluğu – nə qədər yamaclar uzun məsafəli olsa, dayanıqlıq bir o qədər aşağı olur.
4. Torpaqların mexaniki tərkibi – yüngül gilli və qumlu

gillicələrdən ibarət torpaqlara malik landşaftlar xarici təsirlər ə adətən daha davamlı olur.

5. Qruntların qalınlığı – ölçüləri 1,2 m-dən az olduqda, onun daha da azalması ilə landşaftların dayanıqlığı zəifləyir.
6. Ərazinin rütubəti – təzə salınan yaşayış yerlərinin geokoloji sistemlərindəki təzyiqlər az olduğundan landşaftlar əsasən dayanıqlıdır. Yaşayış yerlərində quru və yaxud nəm şərait artdıqca onlarda dayanıqlıq azalır.
7. İqlim xüsusiyyətlərinə görə istilik və rütubətin optimal nisbətində (rütubətlənmə əmsalı 1 yaxın) malik geosistemlərdəki landşaftlar ən dayanıqlılar hesab edilir. Ərazidə güclü küləklərin olmaması və yalnız mülayim küləklərlə (2,5 – 4 m/s) fərqlənən geokoloji sistemlərin landşaftlarında da davamlılıq yüksək olur.
8. Torpaqlarda humus horizontunun qalınlığı, humusun tərkibi, torpaq uducu kompleksin doyma qabiliyyəti nə qədər çox olarsa, həmin landşaftlar bir o qədər dayanıqlı hesab edilir.

Bütün bu amillər nəzərə alınaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun landşaft tiplərində dayanıqlığın orta göstəriciləri cərvəl № 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl № 1

Qarabağ və Şərqi Zəngəzura aid olan landşaft tiplərinin dayanıqlılıq göstəriciləri (“+” – zəif, “++” – orta və “+++” – yüksək).

№	Qarabağ və Şərqi Zəngəzura aid olan landşaft tipləri	Dayanıqlıq göstəricisi
1	Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın və vulkan massivlərinin ibtidai dağ-çəmən, bəzən torflu torpaqlarında seyrək ot bitkiləri bitən subnival landşaftı	++
2	Yüksək dağlığın və vulkan yaylasının çimli – dağ - çəmən torpaqlarında alp çəmənlikləri landşaftı	+++
3	Yüksək dağlığın vulkan yaylasının dağ - çəmən - çimli torpaqlarında subalp çəmənlikləri landşaftı	+++

- 4 Yüksək dağlığın vulkan yaylasının çimli-dağ- çəmən və qarayabənzər torpaqlarında alp çəmənlikləri landşaftı ++
- 5 Mülayim-rütubətli-soyuq şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çimli dağ-çəmən torpaqlarında subalp çəmənlikləri landşaftı +++
- 6 Şiddətli parçalanmış orta dağlığın karbonatlı qəhvə dağ torpaqlarında palıd-ardıc seyrək meşələri və kolluqları landşaftı ++
- 7 Şiddətli parçalanmış orta dağlığın qəhvəyi dağ torpaqlarında vələs-palıd meşələri landşaftı. +++
- 8 Mülayim quraq iqlimli ərazidə parçalanmış alçaq dağlığın karbonatlı qəhvəyi dağ torpaqlarında palıd-vələs meşələri landşaftı. ++
- 9 Mülayim rütubətli iqlimdə şiddətli parçalanmış qonur dağ-meşə torpaqlarında fıstıq-vələs meşələri landşaftı +++
- 10 Mülayim rütubətli iqlimdə dağ çökəkliklərində tipik qonur dağ-meşə və qəhvəyi dağ torpaqlarında fıstıq-vələs-palıd meşələri landşaftı ++
- 11 Mülayim rütubətli dağ çəmənliklərində tipik qonur dağ-meşə və qəhvəyi dağ torpaqlarında palıd-vələs meşəlikləri landşaftı. +++
- 12 Mülayim rütubətli parçalanmış alçaq və orta dağlığın qonur dağ-meşə və meşədən sonrakı qonur torpaqlarında palıd-vələs meşəlikləri landşaftı. +++
- 13 Parçalanmış alçaq və orta dağlığın və yaylaların meşədən sonrakı qəhvəyi və qara torpaqlarında dağ meşələri və çəmən-meşəlikləri landşaftı. ++
- 14 Yastı yüksəklik və yaylaların mülayim rütubətli subtropik alluvial-çəmən torpaqlarında dağ çölləri və çəmən-kolluqlar landşaftı. ++
- 15 Parçalanmış alçaq dağ və yaylanın tünd şabalıdı və meşədən sonrakı boz-qəhvəyi torpaqlarında palıd və qaratikan kolluqları. ++
- 16 Kəskin parçalanmış alçaq dağlığın şabalıdı və boz torpaqlarına aid arid və qayalıqlarında arid ardıc ağacları. +
- 17 Dağlıq-təpəlik, tirə və yaylalarında tünd şabalıdı və meşədən sonrakı qəhvəyi torpaqlarda dağ çölləri və şibləklər +
- 18 Zəif parçalanmış alçaqdağlığın yayla və ++

- çökəkliklərində şabalıdı torpaqlar ağot, yovşan və daşdayan quru çölləri landşaftı.
- | | | |
|----|--|----|
| 19 | Parçalanmış alçaq tirə və yamaclarının açıq şabalıdı və boz-qonur torpaqlarında yovşan, efemerlər və şoranotulu quru çöllər landşaftı. | ++ |
| 20 | Parçalanmış dalğalı maili düzənliyin qəhvəyi torpaqlarında quru çöllər landşaftı | ++ |
| 21 | Parçalanmış allüvial maili təpəli düzənliyin şabalıdı və kəcli torpaqlarında quru çöl landşaft fasiya və məzrləri | ++ |
| 22 | Düzənliklərin intrazonal çay dərələrinin allüvial çəmən landşaftları | + |

Landşaftların inkişafı. Landşaftların inkişafı onların keyfiyyət göstəricilərinin bir səviyyədən başqa səviyyəyə keçməyini göstərir. Buradakı inkişaf obyektlərin ilkin vəziyyətinə bir daha qayıda bilməyən, dönməyən qanunauyğun dəyişkənliyidir. Landşaftın təkamülü onun müxtəlif tipli dəyişkənliklərini səciyyələndirən ən yüksək səviyyəsidir. Burada inkişaf dəyişkənlik fəallığı ilə başlayır dinamik dəyişmə mərhələsini keçərək fəaliyyət – dinamika – inkişaf üzrə inkişaf edir. Landşaftın inkişafı dönməyən və mütərəqqi dəyişkənliklərlə müşayət olunur. Burada landşaft strukturları ardıcıl olaraq biri digərini, o da bir başqasını əvəz edir.

Müşahidələr göstərir ki, landşaftın öz-özünə inkişafı nisbətən yavaş gedir. Lakin, inkişafın bu forması tədricən toplanaraq landşaftın xarici amillərinin və onun morfoloji vahidlərinin differensiasiyasına səbəb olur. Belə dəyişmələrə yer qabığına qalxması və enməsini, okean suların transgressiya və reqressiyasını, materik buzlaqlarının artıb-azalmasını və s. aid etmək olar. Xarici təsir landşaftın inkişafının normal vəziyyətini bu və ya digər istiqamətə ya sürətləndirir, ya da zəiflədir. Bəzən, xarici təsirlər onların inkişafını dayandırır, hətta landşaftı məhv edir. Məsələn, IV dövrdə baş verən buzlaşma hadisəsi nəticəsində bir sıra landşaft tipləri materik buz örtüyünün altında qalaraq

tamamilə məhv olmuşdu. Buzlaşma mərhələlərindən sonra həmin komplekslərin yerində keyfiyyətə fərqli yeni landşaft kompleksləri əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Dəniz transqressiyaları da sahil ərazilərdə yerləşən ilkin komplekslərin sıradan çıxmasına səbəb olur. Burada da zaman keçdikcə su altında məhv olan landşaftların yerində yeni sualtı landşaftlar formalaşır.

Landşaftlarda rast gələn öz-özünə inkişaf proseslərinin müşahidə edilməsi bir elə çətinlik törətmir. Məsələn, insanların gözü qarşısında tez-tez dəyişikliyə məruz qalan sadə coğrafi komplekslərin öyrənilməsimisal göstərə bilirik; çay sularının yataqdan çıxması və yeni məcralar yaratması, meandrların yerinin dəyişməsi, göl çuxurunun dolması, sahəsinin azalması və yaxud genişlənməsi, meşələrin çöl üzərində hərəkəti və yaxud əksinə, yarpaqların böyüməsi və sayının artması, çay deltasının böyüməsi və s. Təbidir ki, bütün bunlar üçün uzun müddətli vaxt tələb olunur. Lakin, landşaftın morfoloji quruluşunun və strukturunun dəyişməsində iştirak edən geoloji proseslər daima mövcuddur və bu proseslər landşaftların yenidən qurulmasında iştirak edir.

B.B.Polinov hər bir landşaftda müxtəlif yaşlı elementlərin olduğunu diqqətlə öyrənməyi məsləhət görürlər [6]. Landşaft komplekslərində fasiləsiz olaraq yeni elementlər, yeni fasiyalar əmələ gəlir. Landşaftların dinamikasında baş verən dəyişikliklər sutkalıq və illik ritmlərlə müşayiət olunur.

Bu ritmlərdə iştirak edən coğrafi və bioloji təbii amillər aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir.

Sxem. № 1. Təbiətdə müşahidə olunan sutkalıq və illik ritmlərin landşaftların inkişafına təsiri.

Bəzi geosistemlərdə landşaft strukturunun köklü şəkildə yenidən qurulması, inkişaf etməsi müşahidə edilir. Burada bir təməl strukturun digəri ilə əvəz edilməsinə səbəb olan geri dönməz istiqamət dəyişikliyi, yəni yeni geosistemin yaranması baş verir. Hər bir dövrdə, hətta nisbətən qısa bir dövr, məsələn, bir il ərzində landşaft morfoloqiyasında, xüsusilə fasiyalarda dəyişmələr baş verir. Dağlıq ərazilərdə çay dərələri və yarpaqlar suayrıcılarına tərəf inkişaf edərək yerini dəyişir. Bu zaman üzvi və mineral maddələrin bir ərazidən daşınaraq digər ərazilərdə toplanması, bataqlıq ərazilərdə torf kütləsinin yığılması və s. nəticəsində landşaftlarda təkamül dəyişikliklərinə səbəb olur.

Bu inkişafın səbəbləri kimi həm xarici, həm də daxili amillər iştirak edir. Xarici amillər landşaftlara həm progressiv və həm də regressiv təsir göstərməsi ilə, əsasən progressiv təmayüllü daxili amillərdən fərqlənir. Xarici amillər içərisində kosmik-astronomik amillər uzun geoloji dövrlərdəki dəyişmələrlə özünü göstərir. Geoloji strukturlarlarda baş verən tektoniki-seysmik amillər də landşaftların təməl strukturunun dəyişilməsi yolu ilə landşaftların inkişafına səbəb olur. əgər neotektonik hərəkətlər səbəbindən yamacların meyilliyinin artmasına uzun müddət tələb olunursa, ani seysmik təkanlar və sürüşmələr nəticəsində bu dəyişilmə ani olaraq həyata keçir.

Nəhayət, landşaftlara antropogen təsirin nəticələri özünü qısamüddətli bir dövrdə açıq-aydın göstərir. Burada cəmiyyətin ekoloji mədəniyyəti birinci dərəcəli rol oynayır. Ekoloji tələblərə məhəl qoymadan faydalı qazıntıların istismarı və yaxud da əkin sahələri və otlarlardan normativ və qaydalardan kənar istifadələr landşaftın regressiv istiqamətli dəyişmələrinə doğru aparır.

Landşaftların inkişafında daxili amillər dedikdə onun komponentlərinin (süxurlar, torpaq, su və bitkilərin) qarşılıqlı ziddiyyətli əlaqələri və həm də inkişaf potensialı nəzərdə tutulur. Biogeomorfosenoz landşaft mərzlərində daha çox müşahidə edilən akkumulyasiya prosesi nəticəsində [7], yeni morfoloji vahidlərin tədricən kəmiyyətə yığılması və köhnə strukturun elementlərinin yerdəyişməsi müşahidə olunur. Belə dəyişikliklər son nəticədə yeni strukturun elementlərinin keyfiyyət sıçrayışına – landşaftların təkamül dəyişməsinə gətirib çıxarır.

Landşaftların və onların morfoloji hissələrinin inkişafı adətən tədricən baş verir. Strukturun dəyişməsi üçün tələb olunan vaxt təbii ərazi kompleksinin ümumi inkişaf dərəcəsiindən asılıdır.

Landşaft fasiyalarının sürətlə inkişaf etməsi, xüsusilə, fəal antropogen təsirin müqabilində özünü göstərir. Məsələn, maili düzənliklərdə olan quru çöl və kolluqların yerində suvarılma hesabına yaradılan plantasiyalar meyvə bağları, üzümlüklər, taxıl zəmiləri və s. buna misal göstərilə bilər. Landşaftlarda ümumi strukturun tamamilə dəyişdirilməsi üçün ən uzun müddət tələb olunur. Lakin, hər hansı bir fəlakət (zəlzələ, sürüşmə, sel hadisələri) nəticəsində strukturun sürətli dəyişməsi həm təbii və ya süni elə antropogen fəaliyyət nəticəsində baş verə bilər. Burada, maili yamaclarda meşələrin qırılması və ağır tikintilərlə yüklənmə nəticəsində yaranan uçqun, sürüşmə və sel hadisələrinin əmələ gətirdikləri landşaft struktur dəyişmələri nəzərdə tutulur.

Landşaftın inkişafı öyrənilərkən çox vaxt onun morfoloji quruluşu təhlil edilir. Landşaftlar müxtəlif yaş elementləri ilə – relik, konservativ və progressiv təmsil olunur. Keçmiş dövrlərdən qorunan relik qalıqlar landşaftın əvvəlki tarixini göstərir. Bu relyef formalarına, məsələn, qədim buzlaqların relyef forma qalıqlarına Azərbaycanın yüksək və orta dağlıq ərazilərində rast gəlmək mümkündür.

Bəzi düzənlik ərazilərdə hidroqrafik şəbəkənin elementləri kimi yarım səhra və quru çöllərdə relikt qurumuş kanallar və göllərə təsadüf edilir. Bəzi indiki çöl ərazilərdə meşə qalıqları və yaxıud meşə torpaqlarına aid fasiya, talaların və onlara uyğun biosenozlar da müşahidə edilir.

Landşaftlarda konservativ elementlər müasir şəraitə tam uyğun gələn və onun müasir quruluşunu müəyyən edən elementlərdir. Proqressiv elementlər adətən ən gənc, yarananlar olub landşaftın gələcək inkişaf tendensiyasını göstərir. Bunlar reлект landşaftların əksinə olaraq, çöllərdə meşə talalarının təzahürləri, yarım səhra sahələrdə quru çöllərə aid bitki örtüyünün yaranması, bedlend və yarpaqlaşmış sahələrdə bitki örtüyünün artması və biogen akkumulyasiyanın sürətlənməsi misal göstərilə bilər.

NƏTİCƏ

Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgələrində biocoğrafi rayonlar üzrə landşaftların inkişaf qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi günümüzün əsas tələblərindən biridir. Landşaftların dinamikası, dayanıqlılığı və inkişafı məsələlərində biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin araşdırılması diaqnostik qiymətləndirilməsi mühüm rol oynayır. Bu tipli tədqiqatlar regionda landşaftlarda baş verən dinamik proseslərin, səhralaşmanın və ekoloji şəraitinin təhlil olunaraq proqnozlaşdırılması işində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri landşaftlarının bərpası və biomüxtəlifliyinin qorunması. 25 sentyabr.Международный научно-практический журнал. “Endless Ligth in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 Сентября. 2023. с - 267- 275.
2. Мамай И.И. Динамика ландшафтов. Москва.,1992. – 126 с.

3. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. –Новосибирск: Наука, 1978. – 317 с.
4. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. Москва., 1991. – 366 с.
5. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов (проблемы методологии и теории) Москва.:Мысль, 1981. – 239 с.
6. Плынов Б.Б. Избранные труды. Москва. Изд-во АН СССР, 1956. - 751 с.
7. Məmmədov C.İ., Mustafabəyli H.L. Qarabağ ərazisində təbii-antropogen landşaftların torpaq-su mühitinin bərpa edilməsində biomüxtəlifliyin rolu. “Qarabağın bio müxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Keçmiş, bugünü və gələcəyi”. Onlayn konfrans. Bakı,20– 21may. 2021. s.52.

A.N.ƏSGƏROVA, t.f.d., dosent,
aida.asgarova1@gmail.com
 V.İ.MƏHƏRRƏMOVA, böyük elmi işçi
maharramovavefa0@gmail.com
 F. C. Poladov, elmi işçi

MÜXTƏLİFPLOİDLİSİNAQDAN KEÇİRİLƏN TUT SORTLARININ YARPAQ MƏHSULDARLIĞININ VƏ YARPAQLARININ MORFOLOJİ PARAMETRLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

XÜLASƏ

Məqalədə sınaqdan keçirilən müxtəlifploidli tut sort və formalarının böyümə və inkişaf fazalarından, onların yarpaq məhsuldarlığından, eləcə də yarpaqlarının morfoloji parametrlərindən bəhs olunur.

Açar sözlər: *ipəkçilik, tut, sort, forma, fenoloji müşahidə, yarpaq çıxımı, yarpaq indeksi.*

İpəkçiliyin hal-hazırkı tənəzzüldən çıxarılması, gələcək bərpası və inkişafı üçün digər tədbirlərlə yanaşı yeni tut sort və hibridlərinin yaradılması və istehsalata tətbiqi işi vacib məsələlərdən biridir.